

MONOLOGIK NUTQ TIPLARI HAQIDA

A.Dadajonov

FarDu o'qituvchisi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8081132>

Annotatsiya. Maqolada monologik nutq turlari, rivoya, tasvir, muhokama nutqlari va uning o'ziga xos xususiyatlari yoritib berilgan. Bu boradagi tilshunos olimlar fikri umumlashtirilgan hamda ana shu nazariy qarashlar asosida nutq tiplarining o'ziga xos belgilar aniqlangan.

Kalit so'z va iboralar: monologik nutq, nutq tipi, tasvir, rivoya, muhokama, tafakkur, til, so'zlovchi niyati, fikrlash jarayoni, nutqiy jarayon, sabab-oqibat munosbati, fikrlashning struktur birligi, mantiqiy birlik, hukm, xulosa.

ABOUT MONOLOGICAL TYPES OF SPEECH

Abstract. The article highlights the types of monological speech, narration, image, discussion speeches and its peculiarities. The opinion of linguistic scientists in this regard has been generalized, and on the basis of these theoretical views, specific signs of speech types have been identified.

Key words and phrases: monological speech, speech type, image, narrative, discussion, contemplation, language, speaker intention, thought process, speech process, cause-and-effect correspondence, structural unity of thinking, logical unity, judgment, conclusion.

О ТИПАХ МОНОЛОГИЧЕСКОЙ РЕЧИ

Аннотация. В статье рассматриваются виды монологической речи, повествовательная, образная, дискуссионная речь и ее специфика. На основе этих теоретических взглядов были обобщены взгляды лингвистов и определены специфические признаки типов речи.

Ключевые слова и фразы: монологическая речь, тип речи, образ, повествование, обсуждение, мышление, язык, намерение говорящего, мыслительный процесс, речевой процесс, причинно-следственная связь, структурное единство мышления, логическое единство, суждение, умозаключение.

Insonlar o'zaro munosabatga kirishar ekan, o'z fikrlarini avvaldan o'ylangan ma'lum bir shaklda bayon etadi. Bunday forma dastavval gap shaklida ko'rinadi. Biroq aloqa-aralashuv gap doirasi bilan chegaralanmaydi. Chunki inson fikrini, xohish-istagini, maqsadini gapdan ko'ra yuqori birlikda ifodalaydi. Tafakkurda ro'y bergan fikriy jarayon tilda ma'lum bir qolipda o'z aksini topadi. Ana shunday forma – qolip vazifasini monologik nutq tiplari bajaradi.

Monologik nutq tiplari mazmun-vazifa jihatdan uchga bo'linishi va ular tasvir, rivoya, muhokamadan iborat ekanligi ilmiy adabiyotlarda e'tirof etilsa ham, biroq ular o'rtasidagi farqli va o'xshash tomonlari har doim ham to'g'ri ajratilmaydi. Shuning uchun nutq tiplarining o'xshash va farqli tomonlarini ko'rsatish monologik nutq tiplarini aniq tasavvur qilishga yordam beradi.

Nutqning uchta asosiy turini ajratish odatiy holdir: tasvir, rivoya va muhokama yuritish.

Rivoya - bu o'z vaqtida sodir bo'lgan voqea, harakat, hodisa haqida hikoya, xabar.

Qalin daraxtlarga burkangan kotta hovlining etak tarafidan yangigina shuvoqdan chiqqan uy-dahliz, oldi ayvon. Hovli o'rtasida atrofidan suv aylanib o'tadigan supa. Ariq bo'yida rayhonlar qulfurib yashnab turibdi. Suvi qochib qoqiga aynana boshlagan suxan o'rib tagi bilan

bitta bo'lib to'kilgan. Jannat to'kilgan o'zinklarni terib laganga solyapti. Supa ustida pashshaxona ichida Tursunboy barq urib uxlab yotibdi. Tut tagidagi chogroq so'riga nonushta tayorlangan. Oshxona oldida sariq samovar parillab qaynab turibdi.

(Said Ahmad, "Ufq")

Rivoyada siz odatda harakatning joyi va vaqtini, xarakterini, sodir bo'layotgan voqealarning xronologik ketma-ketligini aniqlashingiz mumkin. Bu nima bo'lganligi haqida hikoya. Rivoya o'tgan zamonda mukammal fe'llarni ishlatish bilan tavsiflanadi (garchi shart bo'lmasa ham).

Ushbu parchada shu narsa ko'rinadiki voqealar ketmaketligada joylashtiriladi va bu rivoya matni qoidalariga to'la amal qilingan hisoblanadi. Ya'ni voqealar bola tomonidan ketma-ketlikda bayon qilingan.

Tasvir - bu nutq turi, uning yordamida obekt yoki voqea hodisasi uning doimiy yoki bir vaqtning o'zida mavjud bo'lgan belgilarini yoki harakatlarini ro'yxatlash orqali tasvirlanadi.

Dadamlarning mahkamasi ulkan savdogar qurgan va endilikda partiya qo'mitasi joylashgan ko'rkam binoning shundoq biqiniga joylashgan edi. Men borganimda dadamlar ham idoradan chiqqan ekanlar. Meni uzoqdan ko'rib darvoza oldida to'xtadilar. Dadamlar to'ladan kelgan, novcha, qirraburun, o'sha davrda rasm bo'lgan to'mtoq mo'ylovli, xushqad, salobatli kishi edilar. Egnidagi libosi hozir xotiramda yo'q, agar yanglishmasam o'sha mahalda Stalinga taqlidan kiyiladigan ko'krak cho'ntakli yashil kostyum va galife shim kiygan, oyoqlarida ham o'sha zamonlarda rasm bo'lgan g'arch-g'urch xrom etik.

(Odil Yoqubov. "Muzqaymoq")

Ushbu parcha qahramonning tashqi qiyofasini tasvirlaydi. Bu tavsif.

Tavsifni bayon qilish bilan taqqoslash mumkin, chunki tavsif - bu voqelikning statik surati, bayonda esa voqealar dinamikasi haqida hikoya qilinadi.

Ko'pincha, xarakterning tashqi ko'rinishi yoki shaxsiy fazilatlarini, landshaft, ichki makon, harakat joyi va vaqti (masalan, shahar va davr) tasvirlangan.

Muhokama - bu nutq mavzu bo'yicha bildirilgan fikrlardan iborat bo'ladi. Bunday matn so'zlovchining nuqtayi nazarini belgilaydi va shu nuqtayi nazarga qarshli yoki unga qarshi dalillarni keltirib chiqaradi.

Muhokama muallif yoki qahramonlarning nuqtayi nazarini ifodalaydi, voqea yoki hodisalarning sabab-oqibat munosabatlarini, har qanday fikrni asoslash, isbotlash yoki rad etishni belgilaydi. Ko'pincha mulohaza xulosa bilan yakunlanadi.

Ushbu parchada rivoyat shaklidagi matndan tashkil topgan bo'lib, matn boshida voqea-hodisalar ketma-ketlikda berilib. Har bir qatorda sabab natija oqibatlari keltirilmoqda. Isbot dalillar ham shu o'rinda berilib, matnni muhokamaga mansub ekanligini belgilamoqda. *Davlat ham ishbilarmon, ham hukmdordir. Lekin davlat hech qachon, hech kimga vafo qilmaydi. Men umidni ixtiyor qilaman. Chunki umid hech qachon insonga xiyonat qilmaydi, undan ajralmaydi. Butun jahon undan manfaatdor* – degan ekan. *Biz ham o'sha Taqdirning dono qiziga o'xshab Umidni tanlasak, adashmaymiz.* Manashu jumlar orqali yuqoridagi fikrlarni isbotlash, yani, *Davlat ham ishbilarmon, ham hukmdordir*- bu muhokama mavzusi. *Lekin davlat hech qachon, hech kimga vafo qilmaydi*- bu esa sabab oqibati. *. Biz ham o'sha Taqdirning dono qiziga o'xshab Umidni tanlasak, adashmaymiz*- ushbu parchada esa xulos yaqqol ko'zga tashlanadi. Bu muhokama.

Bir parcha matn va hatto bitta jumla bir vaqtning o'zida bir nechta nutq turlarini o'z ichiga olishi mumkin. Lekin tilda tasvir va rivoya nutqi muhokma nutqida ancha keng tarqalgan.

Muhokama - bu og'zaki taqdimot, fikrni tushuntirish va tasdiqlash. Fikrlash fikrlar, g'oyalar rivojlanishini anglatadi va albatta, mavzu obyekt haqida yangi bilimlarni egallashga olib kelishi kerak, chunki mulohaza qilishning maqsadi atrofda dunyo haqidagi bilimlarni chuqurlashtirishdir.

REFERENCES

1. Hojiyev A. Tilshunoslik terminlarining izohli lug'ati. – Toshkent: Davlat ilmiy nashriyoti, 2002.
2. Hojiyev A., Nurmonov A. Hozirgi o'zbek tili faol so'zlarining izohli lug'ati. – Toshkent, 1989.
3. Кожин А.Н., Крылова О.А., Одинцов В.В. Функциональные типы русской речи. – Москва. 1982.
4. Kuldashev, N., Parviz, A., & Avazbek, D. (2022). Fazli Namangani's "Majmuai Shoiron" Review Zullisonayn Issue. *Spanish Journal of Innovation and Integrity*, 6, 429-433.
5. Hojajiyev, I., & Dadajonov, A. (2021). Muhokamaning so'zlashuv uslubiga xoslanishiga doir. *Студенческий вестник*, (19-11), 15-16.
6. Хожалиев, И. Т. (2021). Муҳокама нутқининг ўзига хос хусусиятлари. *Студенческий вестник*, (7-3), 93-95.
7. Kuldashev, N., Avazbek, D., & Parviz, A. (2022). Opinions of Our Ancestors on Language and Speech Purity. *Journal of Ethics and Diversity in International Communication*, 2(4), 10-16.
8. Dadajonov, A. R., & Hojaliev, I. T. (2021). Muhokama nutqining o'ziga xos xususiyatlari. *Studencheskiy vestnik*.
9. Kholmatov, D., & Dadajonov, A. Philosophical views and ideological scope of jaloliddin rumi's works. *Zbiór artykułów naukowych recenzowanych*, 162.
10. DADAJONOV, A. (2021). Concerning the lexical-semantic features of discussion speech. *THEORETICAL & APPLIED SCIENCE Учредители: Теоретическая и прикладная наука*, 12, 378-382.
11. Jo'rayev, H., & Nabiyeva, N. N. qizi. (2023). ABDULLA QODIRIY IJODIDA IJTIMOY MUAMMOLARNING IFODALANISHI. *Educational Research in Universal Sciences*, 2(3), 1101–1103. Retrieved from <http://erus.uz/index.php/er/article/view/2528>
12. Odiljon o.,g.,li, U. D. (2023). ADABIY ASAR QAHRAMONI TALQINIDAGI O „ZIGA XOSLIKLAR. *IQRO JURNALI*, 2(2), 777-785.
13. Jo.,rayev, H., & Anvarova, D. (2022). Investitsiya, investitsion muhit, jozibadorlik, investorlar huquqi, Investitsiya kodeksi, investitsion ombdusman, moliyalashtirish manbalari, to „g „ridan-to „g „ri investitsiyalar, mahalliy investitsiya. *RESEARCH AND EDUCATION*, 1(2), 329-332.
14. Jo.,rayev, H. A., & qizi Maxamadjonova, S. R. (2022). SHEKSPIR TRAGEDIYALARIDA AFORIZMLAR. *INTERNATIONAL CONFERENCE ON LEARNING AND TEACHING*, 1(7), 452-454.

15. Sayidolimov, J. B. O. G. L. (2023). AGIOGRAFIK OBRAZLARNING MAZMUNMOHIYATIDAGI EVRILISHLAR. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 3(3), 1318-1322
16. Jo‘rayev, H., & Nuriddinova, M. (2023). TRADITIONALITY AND UNIQUENESS IN FURQAT’S CREATION. *Modern Science and Research*, 2(5), 831–842. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/20412>
17. Dehqonova, M. S. (2020). OYBEK’S POETRY THROUGH ANALYSES OF REPRESENTATIVES OF OYBEK STUDIES SCHOOL. *Theoretical & Applied Science*, (2), 13-17.
18. Dehqonova, Maxsuma, & Mirzagaliyeva, Umidaxon Baxtiyor Qizi (2022). ABDULLA QAHHORNING HAJVIY XARAKTER YARATISH MAHORATI. *International scientific journal of Biruni*, 1 (2), 234-240.
19. Dehqonova, Maxsuma, & Qosimov, Iqboljon (2022). OYBEK DOSTONLARIDA MAVZULAR XILMA-XILLIGI VA OBRAZLAR TASVIRI. *International scientific journal of Biruni*, 1 (2), 317-322.
20. Dehqonova, Maxsuma, & Abdurahimov, Muhammadrizo Xasanboy Ogli (2022). SAID AHMADNING OBRAZ YARATISH MAHORATI "UFQ" ROMANI ASOSIDA. *International scientific journal of Biruni*, 1 (2), 206-212.
21. Dehqonova, Maxsuma, & Muxtorjonova, Zulxumor (2022). MUNAQQID OYBEK VA O‘ZBEK ADABIY TANQIDCHILIGI. *International scientific journal of Biruni*, 1 (2), 310-316.